

Mijloace moderne de învățământ: manualul digital

CZU 37.091:004 |

Constantin-Cătălin
IFRIM

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rezumat: Manualele digitale au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, o alternativă la manualele clasice în format printat. Acestea se datorează avansării tehnologiei, care a produs schimbări radicale în modul în care oamenii comunică și interacționează. Manualele digitale oferă avantaje unice: acces rapid în orice moment și de oriunde, interactivitate, costuri reduse etc. Desigur, există și unele dezavantaje asociate utilizării manualelor digitale: tehnostresul, accesibilitatea scăzută pentru unii utilizatori

etc. Indiferent de tipul manualului (digital sau tipărit), este important ca acesta să ofere o bază solidă pentru învățare și să fie adaptat nevoilor și preferințelor fiecărui elev. În articol se prezintă o analiză exhaustivă a avantajelor și dezavantajelor manualelor digitale.

Cuvinte-cheie: manual digital, nativ digital, imigrant digital, interactivitate, tehnologie, educație.

Abstract: Digital textbooks have become increasingly popular in recent years as an alternative to traditional printed textbooks. This is due to the advancement of technology that has brought about radical changes in the way people communicate and interact. Digital manuals offer unique advantages, such as quick access anytime and anywhere, interactivity, low costs etc. Of course, there are also some disadvantages associated with using digital textbooks, such as technostress, a more limited degree of accessibility for some users etc. Regardless of the type of textbook used (digital or print), it is important that it provides a solid foundation for learning and is tailored to each student's needs and preferences. The article presents an exhaustive analysis of the advantages and disadvantages of digital textbooks.

Keywords: digital textbook, digital native, digital immigrant, interactivity, technology, education.

Mijloacele de învățământ sunt resursele pe care profesorii le folosesc în procesul instructiv-educativ: diverse materiale, instrumente sau tehnologii. Manualul școlar tipărit este mijlocul de învățământ cel mai frecvent utilizat, însă în era digitală, când tehnologia joacă un rol atât de important în viața cotidiană și în funcționarea societății, o asemenea resursă, tot mai des, este considerată desuetă.

În aceste condiții, a fost creat manualul digital, care nu este altceva decât o versiune electronică a manualului tipărit, o alternativă interesantă a manualului școlar tradițional, oferind beneficii atât elevilor, cât și profesorilor. Manualele digitale pot conține texte, imagini, diagrame, animații și chiar clipuri video, care ajută la explicarea informațiilor ce urmează a fi însușite.

Printre **avantajele** utilizării manualului digital se numără: accesibilitatea, interactivitatea, costul redus, eficiența pentru învățare etc.

Accesibilitatea este unul dintre avantajele principale ale manualului digital. Elevii pot accesa manualul ori-când și oriunde, atât la calculator, cât și de pe dispozitive mobile, ceea ce poate face învățarea comodă și atractivă. Pentru a fi competitivi în această eră, elevii și profesorii trebuie să fie capabili să folosească eficient instrumentele digitale (calculatoarele, dispozitivele mobile și Internetul), să aibă cunoștințe de bază despre hardware și software, precum și abilități de comunicare și colaborare online.

Omniprezența tehnologiei digitale schimbă în întregi-

me datele problemei în ceea ce privește educația și rolul profesorilor [6, p. 103]. Elevii de astăzi se încadrează cu succes în categoria *nativilor digitali* (generația celor născuți după 1980, când calculatorul și Internetul începuseră să facă parte din viața cotidiană) [5]. Majoritatea cadrelor didactice sunt considerate însă *imigranți digitali* (cei care au crescut fără tehnologie sau au adoptat-o mai târziu în viața lor) [5], despre care putem spune că au crescut într-o *lume analogică* [4, p. 4] și acum, când în era digitală competența în tehnologie este esențială, trebuie să țină pasul cu *nativii digitali*, care se simt la fel de confortabil în spațiul online, cât și în cel offline. Aceștia din urmă nu consideră că viața lor hibridă este ceva remarcabil. Nativii digitali nu au cunoscut altceva decât o viață conectată cu lumea biților [4, p. 5]. Aspectele majore ale vieții lor – interacțiunile sociale, prietenii, activitățile civice – sunt mediate de tehnologiile digitale.

Conceptele de *nativi digitali* și *imigranți digitali* au fost criticate pentru simplificarea excesivă a diferențelor dintre indivizi și a relației lor cu tehnologia. Nu este neapărat adevărat că toți tinerii sunt nativi digitali și toți oamenii în vârstă sunt imigranți digitali. Putem da ca exemplu cazul celor trei elevi care trebuiau să scrie un referat despre țara Georgia, însă au prezentat unul despre statul american Georgia. Această întâmplare arată clar problema căutării pe Internet: pentru a găsi online cele necesare, trebuie să ai o cultură generală solidă și mai ales

să ai cunoștințe prealabile despre domeniul despre care vrei să te informezi. Cine nu știe nimic despre subiectul căutat nu va progresa, chiar și folosind Google [7, p. 184].

Există mulți factori care pot influența relația unui individ cu tehnologia, inclusiv mediul socioeconomic, experiențele educaționale și interesele personale. În pofida criticilor, teoria lui Prensky despre nativii digitali și imigranții digitali rămâne un concept important pentru înțelegerea diferitelor moduri în care oamenii folosesc TIC și interacționează cu acestea.

Un alt avantaj al manualului digital este *interactivitatea*. Conținutul multimedia – imagini, linkuri către alte surse de informare, videoclipuri, jocuri interactive – pot ajuta la înțelegerea mai ușoară a materiei și la motivarea elevilor. Formabilii au posibilitatea de a rezolva exerciții într-un mod interactiv și de a completa teste obținând o notă instantaneu, la finalizare, toate acestea contribuind la o învățare mai eficientă. Motivația joacă un rol crucial în determinarea performanței individuale și în atingerea obiectivelor; ea implică valorile, gândurile, comportamentul și emoțiile elevilor, fiind etichetată drept *motorul învățării*, pentru că învățarea nu are loc fără ea. Lipsa motivației contribuie semnificativ la ratele scăzute de retenție, observate la cursuri. În plus, motivația este asociată cu participarea online, satisfacția elevului și perceperea învățării [3, p. 105].

În baza principiilor neuroștiințelor și ale psihologiei cognitive, Tony Buzan, autor și consultant educațional, susține că imaginile au un rol crucial în învățare, deoarece creierul lucrează predominant cu imagini. Prin urmare, acestea ar trebui să fie utilizate mai mult pentru a accelera procesul de învățare [1, p. 276]. De asemenea, culorile au un impact semnificativ asupra retenției informațiilor, deoarece creierul procesează în mod constant imagini colorate (lumea din jurul nostru este colorată), așa că este normal ca imaginile alb-negru să fie mai puțin interesante sau atractive. Prin urmare, înarmați cu argumentele de mai sus, susținem concentrarea pe caracteristicile elevului și analiza acestora, astfel încât manualul să fie bazat pe aspectele care îl atrag pe elev și îl fac să îl folosească [1, p. 276].

Manualul digital *poate fi actualizat rapid și ușor* de către autor, astfel încât să includă informații recente și să fie mereu la zi. De asemenea, este *mai eficient din punctul de vedere al costurilor și al protecției mediului înconjurător*. Tipărirea și distribuirea manualelor sunt de domeniul trecutului, ceea ce poate reduce costurile pentru școli (pot fi accesate gratuit sau la un cost redus, vezi www.manuale.edu.ro) și pot ajuta la protejarea mediului prin reducerea utilizării hârtiei, deci sunt ecologice.

Desigur, există și unele *dezavantaje* asociate utilizării manualelor digitale, cum ar fi: dificultatea de navigare, accesibilitatea scăzută pentru unii utilizatori, tehnostresul, lipsa tangibilității etc.

Utilizarea manualului digital *necesită acces la tehnologie și la Internet*, ceea ce poate fi o problemă pentru unii

elevi, cum ar fi cei cu dizabilități sau, uneori, elevii din mediul rural. Trebuie luată în considerare și posibilitatea apariției unor *probleme tehnice* care pot împiedica accesul la manualul digital. Utilizatorii pot avea o atitudine pozitivă față de folosirea acestuia, dar și una critică sau circumspectă, generată de prezența *tehnostresului* [8]. Acest stres poate fi cauzat de o serie de factori: dificultăți de utilizare a tehnologiei, probleme de compatibilitate sau de securitate cibernetică. Beneficiarii manifestă, în același timp, curiozitate, deschidere spre oportunitățile viitoare, corelate cu evoluția manualelor digitale. Este necesară, de asemenea, o abordare etică, sigură și responsabilă a modului de utilizare a acestor instrumente [1, p. 281].

Lipsa tangibilității poate fi considerată de unii un dezavantaj al manualului digital: manualele tipărite pot fi ușor manevrate și transportate oriunde, în timp ce manualele digitale necesită un dispozitiv electronic și conexiune la Internet.

Alegerea între manualul tradițional și manualul digital depinde de nevoile și preferințele fiecărei școli și ale fiecărui profesor. Indiferent de alegerea făcută, este important ca manualul să ofere o bază solidă pentru învățare și să fie adaptat nevoilor și preferințelor fiecărui elev. Manualul trebuie să ofere informații esențiale și bine structurate, care pot fi utilizate ca fundament pentru aprofundare. Fără o bază solidă în materie, elevii ar putea avea dificultăți în înțelegerea conceptelor complexe.

Toate domeniile științifice beneficiază de numeroase și diverse manuale digitale, dar cele mai numeroase se remarcă a fi în cazul ariilor curriculare *Matematică și științe ale naturii și Tehnologiei*. Cunoștințele esențiale atribuite tuturor specialităților cuprind cunoașterea teoriilor, principiilor și metodelor de bază, care le permit formabililor transpunerea în practică a deciziilor corect fundamentate și în consens cu reperele morale ale societății contemporane sustenabile, ținându-se cont, totodată, de limitările și riscurile potențiale asociate sarcinii de învățare [2].

Abilitățile presupun capacitatea de a aplica cunoștințele dobândite prin observare, experimentare, simulare, modelare, adaptate la trăsăturile de personalitate ale fiecărui formabil (gândire critică, creativitate, motivație, inovare, organizare, competitivitate etc.). În contextul învățării prin intermediul manualelor digitale, abilitățile presupun capacitatea de a reproduce diferite etape ale unui proces, de a aplica proceduri experimentale, de a utiliza anumite instrumente, de a programa și a proiecta, de a selecta informațiile necesare unui anumit subiect de interes, de a gestiona și securiza date.

Tony Wagner, profesor la Harvard Graduate School of Education, a identificat *șapte deprinderi necesare supraviețuirii*, necesare pentru a putea face față cerințelor și provocărilor din lumea actuală. Este important ca indivizii să își dezvolte aceste deprinderi încă din copilărie prin învățare și experiență [1, p. 274]: gândirea critică și rezolvarea

problemelor: capacitatea de a analiza informațiile și de a lua decizii raționale; comunicarea efectivă: capacitatea de a transmite idei și informații într-un mod clar și eficient; colaborarea, lucrul în echipă: capacitatea de a colabora și de a lucra cu alți oameni pentru a atinge obiective comune; agilitatea și adaptabilitatea: capacitatea de a se adapta la schimbări și de a face față provocărilor; inițiativa și antreprenoriatul: capacitatea de a lua inițiativă și de a înțelege nevoile pieței; accesarea și analiza informațiilor: cunoașterea profundă a domeniului de activitate și utilizarea tehnologiei pentru a înțelege și rezolva probleme; abilitățile sociale și emoționale: capacitatea de a înțelege și de a gestiona emoțiile proprii și ale celor din jur.

În concluzie: Manualul școlar digital este un instrument esențial în procesul de învățare, fiind utilizat în învățământul formal pentru a sprijini elevii în înțelegerea și aprofundarea materiei studiate. El poate fi considerat un ghid pentru învățare, oferind informații, exemple, exerciții și teste care susțin procesul de învățare. Manualele digitale sunt concepute pentru a fi accesibile și ușor de înțeles, deseori conținând imagini, diagrame și ilustrații pentru explicarea noțiunilor complexe.

O atenție deosebită se va acorda alegerii manualelor, deoarece acestea au un impact major asupra procesului de învățare. Manualele de calitate oferă informații complete și actualizate, care susțin învățarea și încurajează elevii să exploreze materia în profunzime.

Tehnologia este o forță puternică, cu efect major asupra lumii. Ea aduce multe beneficii – o comunicare mai ușoară, o educație mai accesibilă, o creșterea economică mai mare etc., însă poate avea și efecte

negative. Este important să înțelegem cum să o utilizăm în mod eficient și responsabil, pentru a ne bucura de toate beneficiile sale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ceobanu C. et al. Educația digitală. Iași: Polirom, 2020. 376 p.
2. Junco R., Clem C. Predicting course outcomes with digital textbook usage data. În: The Internet and Higher Education, Vol. 27, pp. 54-63. Pe: bit.ly/3ONgdIK (Accesat la 12.02.2023)
3. Jung I. (ed.) Open and Distance Education Theory Revisited. Implications for the Digital Era. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. 122 p.
4. Palfrey J., Gasser U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books, 2008. 375 p.
5. Prensky M. Digital natives, digital immigrants. În: On the Horizon, Vol. 9 (5), 2001.
6. Robinson K. O lume ieșită din minți: revoluția creativă a educației. București: Publica, 2011. 378 p.
7. Spitzer M. Demența digitală. București: Humanitas, 2020. 326 p.
8. Verkijika S. F. Digital textbooks are useful but not everyone wants them. În: Computers & Education, Vol. 140, 2019. Pe: bit.ly/3MARvc1 (Accesat la 12.02.2023)
9. Wagner T. Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine. București: Trei, 2014. 352 p.